

Caractérisation du refroidissement par pulvérisation de disques épais en rotation

C. PENNEL^a, S. DECOSSIN^a, G. NO'OSI^b

a. Institut Catholique d'Arts et Métiers, 6 Rue Auber, LILLE (FRANCE)

b. Institut Supérieur de Technologie d'Afrique Centrale, BP 5504 Akwa, DOUALA (CAMEROUN)

Résumé :

Le contrôle en température et la maîtrise du refroidissement sont, dans de nombreuses applications industrielles, des paramètres clés pour la qualité de fabrication et la durée de vie des composants. Si le refroidissement par pulvérisation est couramment utilisé dans des procédés faisant intervenir des températures élevées, il est souvent difficile d'en caractériser les flux et leur répartition. Le refroidissement de disques en rotation est étudié expérimentalement, avec prise en compte de l'épaisseur. Une méthode semi-inverse est utilisée pour calculer les flux de chaleur internes. Les résultats obtenus sont présentés sous la forme de courbes d'ébullition, appelées également courbes de Nukiyama, et validés par simulation.

Abstract :

Controlling temperature and cooling is, in many industrial applications, a key parameter for production quality and hardware lifetime. Although water spray cooling is widely used for processes involving high temperatures, it is still difficult to characterize heat fluxes magnitude and distribution. Water spray cooling of thick rotating plates is studied experimentally, taking thickness into account. A semi-inverse method is used to compute internal heat fluxes. Results obtained are presented in the form of boiling curves, also called Nukiyama curves and are validated by simulation.

Mots clef : refroidissement, pulvérisation, méthode semi-inverse

1 Introduction

Le refroidissement par pulvérisation de surfaces à hautes températures trouve de nombreuses applications, notamment dans les secteurs de l'électronique [1,2], de l'énergie [3] et dans les industries mécaniques [4] [5]. Pour ces dernières, le contrôle en température des outils de production est un facteur clé influant à la fois sur leur durée de vie et sur la qualité des produits. Tout en permettant une densité surfacique de flux élevée, cette technique de refroidissement est rendue complexe par une forte hétérogénéité spatiale. Les flux critiques dépendent de paramètres comme la taille et la répartition des gouttes impactant la surface et la forme de la surface exposée au jet.

Afin d'alimenter des modèles de simulation numérique, un plan expérimental a été réalisé pour caractériser les flux de chaleur lors du refroidissement de disques en rotation, servant de supports à des produits à très haute température (de 600°C à 900°C), sous le flux de buses à jet plat et dans des conditions industrielles de fonctionnement.

2 Refroidissement par pulvérisation

De nombreuses corrélations furent proposées pour prédire la densité surfacique de flux extraite q'' [1,4,6]. La plupart d'entre elles font notamment intervenir des paramètres liés à la pulvérisation, comme le diamètre moyen de Sauter d_{32} des gouttes et leur vitesse d'impact. Ces derniers sont difficiles à obtenir ou à mesurer dans une approche industrielle courante. Pour pallier à cette contrainte, Estes et Mudawar proposèrent des corrélations pour approcher d_{32} et q'' en fonction de paramètres courants de fonctionnement comme par exemple le débit et la pression d'alimentation en fluide, et de la géométrie de la buse utilisée [6].

Nomenclature :

T : température (K)
 Tsat : température de la paroi (K)
 Tw : température de l'eau (K)
 d₃₂ : diamètre moyen de sauter
 q'' : densité surfacique de flux extrait (W/m²)

HTC : coefficient de transfert thermique (W/m²K)
 CHF : Critical Heat Flux, valeur maximale de q'' dans la courbe d'ébullition
 \dot{Q} : source volumique de chaleur (W/m³)

Plus largement, plusieurs recherches furent portées sur la sensibilité du flux à différents facteurs géométriques. Silk et al. démontrèrent qu'il est possible d'augmenter significativement le flux de chaleur critique (CHF) en pulvérisant des structures en ailettes de taille largement supérieure à l'épaisseur du film de vapeur [7]. Moreira et Panão mirent en évidence que la pulvérisation intermittente peut apporter des gains d'efficacité et établirent une nouvelle relation incluant la fréquence et la durée des pulvérisations [8]. Wendelstorf et Al prirent en compte l'oxydation de la paroi et proposèrent un modèle quantifiant la perte d'efficacité en fonction de l'épaisseur oxydée [9], ce qui rejoint les conclusions de Sehmey et al. qui préconisent un état de surface lisse pour un meilleur échange (grain de rugosité inférieur à 3µm) [10].

En conditions de fonctionnement industriel, l'évolution de cette oxydation peut être rapide et ne peut être évaluée dans le temps avec précision. Les corrélations proposées ne peuvent donc pas prédire l'évolution des flux, mais seront utiles comme base de comparaison des résultats.

La plupart de ces études précédentes furent réalisées en laboratoire, sur des bancs d'essais spécifiquement créés, permettant d'optimiser les erreurs de mesure. La chauffe des échantillons fut principalement assurée par des corps de chauffe électriques [1,7,8,11,12], des fours [4,9,13] ou dans quelques cas par induction [14]. Les températures des échantillons sont mesurées par le biais de thermocouples pour [1,4,7,11,12], et de récentes études proposent des méthodes par thermographie IR [2]. Les flux sont calculés soit à partir des historiques de température par méthodes directes, les échantillons étant minces et l'hypothèse d'une conduction thermique 1D valable [4,6,8,11], soit par méthode semi-inverse ou inverse déduisant par simulation les paramètres minimisant l'erreur entre résultats numériques et expérimentaux [5,14].

3 Méthode expérimentale

3.1 Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental vise à étudier le comportement thermique des disques supports en production. Les conditions électromagnétiques, thermiques et l'humidité ambiante n'étant pas contrôlables, il a fallu choisir les matériels en conséquence, en prenant en compte des facteurs d'erreurs supplémentaires. Les disques sont posés sur des supports rotatifs isolés thermiquement, entraînés par un moteur électrique à arbre creux, au travers duquel est alimentée la buse. L'eau est stockée dans le réservoir à une température voisine de 10°C et est mise sous pression grâce à une pompe à piston pneumatique, dont la pression de sortie est réglable.

FIG. 1 – Schéma du dispositif expérimental et implantation des sondes de température

Les disques en Inox ($\lambda=26$ W/mK) sont percés et des thermocouples type K sont placés pour discrétiser la surface pulvérisée sur cinq rayons et deux épaisseurs (Fig. 1). Les thermocouples sont disposés avec un angle de 45° , ce qui correspond à la ligne d'isotherme moyenne observée lors de simulations préliminaires. Un enregistreur de mesure a été embarqué sur la partie rotative, afin de permettre l'acquisition des cycles de refroidissement sans recourir à des systèmes de transmission de données, perturbés dans ces conditions d'essais. La chauffe du disque en rotation a été assurée par un brûleur gaz. Un cycle de chauffe et de refroidissement dure environ 20mn, les températures sont enregistrées toutes les 0,2s. Une série d'essais est réalisée, faisant varier le type de surface pulvérisée (plate ou ailettes), la pression d'alimentation (8, 10 et 12 bars) et l'angle de projection de la buse à jet plat utilisée (de 25° à 90°). A la fin de chaque test, les historiques de température incluant un ou plusieurs cycles de chauffe et de refroidissement sont extraits et traités pour obtenir les courbes d'ébullitions correspondantes (Fig. 2).

3.2 Traitement des résultats

Les transferts thermiques au sein du disque sont décrits par l'équation de la chaleur:

$$\lambda \nabla^2 T + \dot{Q} = \rho C_{p,s} \frac{\partial T}{\partial t} \quad (1)$$

Dans le cas présent, le terme $\nabla^2 T$ ne peut être simplifié en raison de l'épaisseur du disque et de la forme des isothermes attendues. En effet, les flux extraits n'étant pas homogènes sur la surface pulvérisée, les lignes de flux au sein du solide ne peuvent être strictement verticales. L'hypothèse d'une conduction thermique à une dimension ne peut donc être retenue ici.

Considérons un élément de mesure centré sur un capteur. Ce dernier étant disposé à proximité de la surface, on identifie le flux extrait par le jet au terme puits \dot{Q} .

Afin de réaliser ce calcul, un script de traitement de données a été réalisé sous le logiciel Scilab. Après la lecture des données de température, un premier lissage est opéré afin d'éliminer les bruits, en linéarisant les courbes par des splines déterminées par la méthode des moindres carrés. On détecte ensuite les phases de refroidissement dans l'historique de température. Pour chaque pas de temps dans ces intervalles, une cartographie des températures est calculée par interpolation dans le domaine délimité par les capteurs. On considère ici que la température est une fonction continue au sein du solide et que la température en un point est égale à la moyenne des températures voisines. En discrétisant le domaine, on obtient un système d'équations dont le résultat dépend des valeurs aux limites, mesurées par nos thermocouples. On résout ce dernier par une inversion de matrice (Fig 3).

FIG. 2 – (à gauche) Historiques de température correspondant aux thermocouples repérés par leur rayons et épaisseur par rapport à la surface pulvérisée. (à droite) Courbes d'ébullition calculées au centre de la surface. (exemple d'un test pour une surface à ailettes, une buse à jet plat d'angle 40° et une pression de 10 bars)

FIG. 3 – Domaine d'étude utilisé pour l'interpolation avec la position des capteurs, et exemple de cartographie obtenue. On représente ici le demi-cylindre droit uniquement.

Une fois la cartographie de température obtenue, il est possible de calculer $\nabla^2 T$ par la méthode des différences finies au voisinage du point de mesure, dans le système de coordonnées cylindriques:

$$\nabla^2 T = \frac{1}{r} \frac{1}{\Delta r} [(r + \Delta r) \frac{1}{\Delta r} [T(r + \Delta r, z) - T(r, z)] - (r - \Delta r) \frac{1}{\Delta r} [T(r, z) - T(r - \Delta r, z)]] + \frac{T(r, z - \Delta z) - 2T(r, z) + T(r, z + \Delta z)}{\Delta z^2} \quad (2)$$

La densité surfacique de flux q'' et le coefficient d'échange HTC sont calculés par l'identification du terme \dot{Q} divisé par la surface de notre élément. On obtient alors :

$$q'' = e \times \dot{Q} \quad (3)$$

$$HTC = \frac{e \times \dot{Q}}{T_{sat} - T_w} \quad (4)$$

Le terme e correspond à ajoutant l'épaisseur de notre élément, égale au double de la distance capteur-surface.

3.3 Validation des courbes d'ébullition

Afin de valider la démarche précédente, les courbes d'ébullition ont été intégrées dans un modèle aux volumes finis pour une simulation thermique. A cette fin, un modèle 2D axisymétrique du domaine délimité par les thermocouples a été réalisé. Les simulations ont été réalisées à l'aide du logiciel Ansys Fluent 13.0. Le maillage comporte 230 000 éléments quadrangulaires, de taille 0.1mm. Une fonction utilisateur (UDF) a été développée pour calculer les flux extraits en fonction de la température de la surface, conformément aux courbes d'ébullitions calculées précédemment. Cette dernière est appliquée à la surface exposée au spray.

On applique aux autres surfaces des coefficients d'échange par convection calculés en prenant en compte la rotation du disque. Les calculs sont réalisés en régime instationnaire, avec un pas de temps de 0,1s. Pour s'approcher des conditions d'essai réelles, une seconde UDF a été réalisée pour initialiser le calcul avec la carte de température initiale déduite des mesures. Les résultats numériques sont comparés aux données expérimentales par comparaison des historiques de température (Fig. 4).

FIG. 4 – Comparaisons des historiques de températures réels (avec intervalle d'erreur de $\pm 5\%$) et simulés au centre du jet et pour des rayons de 15 mm, 45mm et 95mm (conditions identiques à la Fig. 2)

Pour chaque essai, l'erreur type (RMSE) est calculée pour évaluer l'écart. On observe une bonne corrélation des résultats pour les capteurs proches du centre du jet, avec des RMSE de l'ordre de 20°C soit moins de 5% d'erreur relative. Néanmoins les écarts augmentent de façon importante aux extrémités du disque avec dans certains cas des RMSE de l'ordre de 100°C . Plusieurs raisons peuvent expliquer cet écart. La principale hypothèse est la mauvaise appréciation des flux extraits sur la partie latérale du disque. En effet, les conditions limites initialement appliquées modélisent une convection forcée avec l'air ambiant. Or une analyse approfondie des résultats extraits des données expérimentales met en évidence des densités surfaciques de flux élevées pour ce type de transfert. (de l'ordre de 5000 à $40\,000\text{W/m}^2$ dans le cas présenté en exemple). Le modèle CFD sera ajusté en conséquence, en appliquant sur l'ensemble des surfaces les densités de flux extraites des données expérimentales afin de prendre en compte l'ensemble des modes de transfert présents, y compris le rayonnement thermique et la possible influence du film de vapeur évacué dans ces zones sous les effets conjoints de la rotation et de la gravité. Une autre cause probable pour ces écarts est le nombre réduit de capteurs dans cette zone, du fait des limitations de l'enregistreur embarqué.

4 Conclusion

L'étude expérimentale du refroidissement par pulvérisation de disques épais en rotation est en cours de réalisation. Une méthodologie a été proposée pour déterminer les flux extraits par le jet, prenant en compte l'épaisseur, et les courbes d'ébullition obtenues ont été testées et validées par simulation. La faisabilité d'une telle démarche sur site industriel est ainsi prouvée et sera étendue dans l'optique de constituer une base de données 'métier' du refroidissement caractérisant le comportement thermique de l'outil tout au long de son cycle de vie.

References

1. VISARIA, M.; MUDAWAR, I. Theoretical and experimental study of the effects of spray inclination on two-phase spray cooling and critical heat flux. **International journal of heat and mass transfer**, v. 51, n. 9-10, p. 2398-2410, 2008.
2. FREUND, S. et al. Local heat transfer coefficients in spray cooling systems measured with temperature oscillation IR thermography. **International Journal of Heat and Mass Transfer**, v. 50, n. 9-10, p. 1953-1962, 2007.
3. JOUHARA, H.; AXCELL, B. P. Film boiling heat transfer and vapour film collapse on spheres, cylinders and plane surfaces. **Nuclear Engineering and Design**, v. 239, n. 10, p. 1885-1900, 2009.
4. WENDELSTORF, J.; SPITZER, K. H.; WENDELSTORF, R. Spray water cooling heat transfer at high temperatures and liquid mass fluxes. **International Journal of Heat and Mass Transfer**, v. 51, n. 19-20, p. 4902-4910, 2008.
5. GRADECK, M. et al. **Etude du refroidissement par Sprays d'un cylindre mobile à haute température**. [S.l.]: AFM, Maison de la Mécanique, 39/41 rue Louis Blanc-92400 Courbevoie. 2007.
6. ESTES, K. A.; MUDAWAR, I. Correlation of Sauter mean diameter and critical heat flux for spray cooling of small surfaces. **International Journal of Heat and Mass Transfer**, v. 38, n. 16, p. 2985-2996, 1995.
7. SILK, E. A.; KIM, J.; KIGER, K. Spray cooling of enhanced surfaces: Impact of structured surface geometry and spray axis inclination. **International Journal of Heat and Mass Transfer**, v. 49, n. 25-26, p. 4910-4920, 2006.
8. MOREIRA, A.; PANÃO, M. Heat transfer at multiple-intermittent impacts of a hollow cone spray. **International Journal of Heat and Mass Transfer**, v. 49, n. 21-22, p. 4132-4151, 2006.
9. WENDELSTORF, R.; SPITZER, K. H.; WENDELSTORF, J. Effect of oxide layers on spray water cooling heat transfer at high surface temperatures. **International Journal of Heat and Mass Transfer**, v. 51, n. 19-20, p. 4892-4901, 2008.
10. SEHMBEY, M.; PAIS, M.; CHOW, L. Effect of surface material properties and surface characteristics in evaporative spray cooling. **Journal of thermophysics and heat transfer**, v. 6, p. 505-512, 1992.
11. VISARIA, M.; MUDAWAR, I. Effects of high subcooling on two-phase spray cooling and critical heat flux. **International journal of heat and mass transfer**, v. 51, n. 21-22, p. 5269-5278, 2008.
12. LIN, L.; PONNAPPAN, R. Heat transfer characteristics of spray cooling in a closed loop. **International Journal of Heat and Mass Transfer**, v. 46, n. 20, p. 3737-3746, 2003.
13. HALL, D. D.; MUDAWAR, I. Experimental and numerical study of quenching complex-shaped metallic alloys with multiple, overlapping sprays. **International Journal of Heat and Mass Transfer**, v. 38, n. 7, p. 1201-1216, 1995.
14. CIOFALO, M. et al. The Nukiyama curve in water spray cooling: Its derivation from temperature-time histories and its dependence on the quantities that characterize drop impact. **International Journal of Heat and Mass Transfer**, v. 50, n. 25-26, p. 4948-4966, 2007.